

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

JOPAPS

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Volume 1, Issue 6

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 6-СОҢ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-6

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-6

ТОШКЕНТ - 2023

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 6 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2023-6>

Бош муҳаррир:

Нишонова З. – психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов О. Ғ. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори

Таҳририят аъзолари:

Абдужаббарова М. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Абдурахимов Қ. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Акмалов А. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Акрамова Ш. – педагогика фанлари доктори, профессор
Алиев М. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори
Джураев Д. – педагогика фанлари доктори
Душанов Р. – психология фанлари номзоди, доценти
Негматовна Г. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Разакова Р. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тўйчиева С. – психология фанлари номзоди, доцент

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Педагогика фанлари

MAMAJONOVA Guluzra Abdurashitovna

*Andijon davlat pedagogika instituti
“Informatika va aniq fanlar” kafedrasi v.b dotsenti*

G‘OFUROVA Nargiza Mamirjon qizi

*Andijon davlat pedagogika instituti
talabasi*

MUHAMMEDIYEVA Munavvara Abdumalik qiz

*Andijon davlat pedagogika instituti
talabasi*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8086787>

UMUMTA’LIM MAKTABLARIDA TEXNOGIYA TA’LIMINI O’QITISHDA INTEGRATIV TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH USHLARI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada umumta’lim maktablarida texnologiya ta’limini o’qitishda integrativ texnologiyalardan foydalanish uslublari yoritilgan bo’lib, texnologiya ta’limida integrativ bilim berishning metodik jixatdan maqsadga muvofiqligi va uni amalga oshirishni takomillashtirishga qaratilgan tavsiyalar yoritilgan. Mehnat ta’limi darslarida integratsiyalab o’qitishda yangi pedagogik texnologiyalarini qo’llash, o’quv-uslubiy ta’minot muammolariga qaratilgan bir necha diqqatga sazovor ishlar amalga oshirilmoqda. Xozirgi davr jahon pedagogikasi yoshlarni tarbiyalashda, ularning kasb bo’yicha tor professional bilimlarni egallashlariga chek qo’yishni, uzluksiz ta’lim tizimida, jumladan, umumta’lim fanlaridan keng integrativ bilimlarga ega bo’lishlari zarurligini taqozo qiladi. Shuningdek, maqolada texnologiyalarni dars maqsadiga muvofiq, imkoniyatdan kelib chiqqan holda, uchta asosiy guruhlarini tahlil etilgan.

Kalit so’zlar: texnologiya ta’limi, integrativ yondashuv, didaktika, zamonaviy pedagogika, o’quv reja, umumta’lim maktablari, mehnat ta’limi, o’qitish metodikasi.

МАМАЖОНОВА Гулузра Абдурашитовна

*доцент кафедры информатики и точных наук
Андижанского государственного педагогического института*

ГАФУРОВА Наргиза Мамиржан кизи

*студентка Андижанского государственного педагогического института
“Технологического образования”*

МУХАММЕДИЕВА Мунаввара Абдумалик кизи.

*студентка Андижанского государственного педагогического института
“Технологического образования”*

ИНТЕГРАТИВНОЕ В ПРЕПОДАВАНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СРЕДНИХ ШКОЛАХ МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ

АННОТАЦИЯ

В данной статье описаны методы использования интегративных технологий в обучении технологии обучения в общеобразовательных школах, методическая целесообразность предоставления интегративных знаний в технологии обучения и рекомендации, направленные на совершенствование ее реализации. Проводится ряд замечательных работ, направленных на применение новых педагогических технологий в комплексном обучении на уроках трудового воспитания, проблемы учебно-методического обеспечения. Современная мировая педагогика в воспитании молодежи требует от них отказа от приобретения ими узкопрофессиональных знаний по профессии, а в системе непрерывного образования необходимо, чтобы они приобретали широкие интегративные знания по общеобразовательным предметам. Также в статье анализируются три основные группы технологий по цели занятия в зависимости от возможности.

Ключевые слова: технология обучения, интегративный подход, дидактика, современная педагогика, учебная программа, общеобразовательные школы, трудовое воспитание, методика обучения.

MAMAJONOVA Guluzra Abdurashitovna

Associate Professor of the Department of Informatics and Exact Sciences of the
Andijan State Pedagogical Institute

GAFUROVA Nargiza Mampirjan kizi

student of Andijan State Pedagogical Institute
of Technological Education

MUHAMMEDIYEVA Munavvara Abdumalik kizi

student of Andijan State Pedagogical Institute
of Technological Education

INTEGRATIVE IN TEACHING TECHNOLOGY EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS METHODS OF USING TECHNOLOGIES

ANNOTATION

This article describes the methods of using integrative technologies in the teaching of technology education in general education schools, the methodical expediency of providing integrative knowledge in technology education and recommendations aimed at improving its implementation. Several remarkable works are being carried out aimed at the application of new pedagogical technologies in integrated teaching in labor education classes, and the problems of educational and methodological support. Modern world pedagogy in the education of young people requires them to put an end to their acquisition of narrow professional knowledge by profession, and in the continuous education system, it is necessary for them to acquire broad integrative knowledge of general education subjects. Also, the article analyzes three main groups of technologies according to the purpose of the lesson, depending on the possibility.

Key words: technology education, integrative approach, didactics, modern pedagogy, curriculum, comprehensive schools, labor education, teaching methodology.

Insoniyat XXI asr - yuksak rivojlangan texnika, axborot texnologiyalar asriga qadam qo‘ydi. Bu texnologiyalarni intellektual, har tomonlama bilimga ega bo‘lgan barkamol avlodgina samarali boshqara oladi. Shuningdek bu avlod zimmasiga, Koinotda nuqtadek bo‘lgan va xayot baxsh etilgan noyob sayyora - Yer, ona zaminimizni ko‘z qorachig‘idek avaylab asrash, ekologik muvozanatlash, saqlash, uning moddiy-tabiiy resurslaridan oqilona, tejamkorlik bilan foydalanish, insonni ma‘naviy yuksaltirish kabi global ahamiyatga molik muammolarni hal etishga hissa qo‘shish ma‘suliyatini anglash va amalga oshirishdek sharaflil vazifa xam yuklatilgan. Bu vazifalarni xis etadigan xar tomonlama yuksak bilimga ega bo‘lgan intellektual yoshlarni tarbiyalash bugungi kunning dolzarb masalalaridan xisoblanadi.

Xozirgi davr jahon pedagogikasi yoshlarni tarbiyalashda, ularning kasb bo‘yicha tor professional bilimlarni egallashlariga chek qo‘yishni, uzluksiz ta‘lim tizimida, jumladan, umumta‘lim fanlaridan keng integrativ bilimlarga ega bo‘lishlari zarurligini taqoza qiladi

"Integratsiya" atamasi nomi jihatdan yangi bo‘lib, mazmun va moxiyati jixatdan o‘zaro tarixga ega. Koinotda, jamiyatda, xayotda, turmushda va ishlab chiqarishda, ta‘limda, ya‘ni mikro olamdan tortib makro olamgacha integratsiya muhim ahamiyat kasb etadi. Integratsiya-juda keng ma‘nodagi tushuncha [1].

Bugungi kunga kelib, insoniyat integratsiya jarayonining mohiyatini yaxshi anglash, uning rivojlantiruvchi funksiyalarini amalda qo‘llay olish natijasidagina sayyoramizdagi muhim ekologik muammolarini hal qila olish, hayotni saqlab qolishi mumkinligini anglagan xolda, unga ehtiyoj zarurligini sezmoqda. Bu muammolarni hal qilishda, ayniqsa, pedagogikaning, ta‘limdagi integratsiya jarayonining muhimligini ko‘pchilik mamlakat olimlari tomonidan tahlil qilinmoqda.

XXI asr didaktika, shu jumladan o‘qitish metodikasida chuqur islohotlar davrini boshlab berdi. Umumiy o‘rta ta‘limning maqsadlari o‘zgardi, yangi ta‘lim konsepsiyalari, o‘quv rejaları standartlari yaratildi. Ta‘lim mazmunini bayon qilish, ayrim o‘quv fanlari orqali emas, balki yangicha integratsiyalashgan ta‘lim asosida yondoshishni ko‘zda tutmoqda. Maktab o‘quv rejasidagi o‘rganiladigan fanlar sonining ortishi, ayrim predmetlar, jumladan, biologiya, geografiya, kimyo kabi tabiiy fanlarni o‘rganishga ajratilgan vaqtning qisqarishiga olib keldi.

Bu, o‘z navbatida tabiiy-ilmiy bilimlar sistemasini integrallash, uni o‘qitishning tashkiliy shakllari, metodlari va vositalarini yangilash yechimini topish zarur bo‘lgan muammoni vujudga keltirdi. Bu muammoni yechish, ta‘lim jarayonida yangi pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanish bilan chambarchas bog‘liqdir.

Ta‘limni yangilash- uning noan‘anaviy tashkiliy shakllari va metodlaridan foydalanishni, jumladan, unga integrativ yondashuvni talab etadi. Integratsiyani faqat turli predmetlardan o‘rganiladigan bilimlarning o‘zaro bog‘lanishi deb tushunmay, balki o‘qitish texnologiyalari, metodlari, shakllarining xam integratsiyasi sifatida tushunish lozim. Ularni to‘g‘ri amalga oshirish ta‘lim samaradorligini ta‘minlaydi. "Texnologiya" atamasi, horij metodikasidan qabul qilingan bo‘lib, xar xilshakllarda tashkil qilingan ta‘lim jarayonini ifodalashda ishlatiladi [2].

Didaktik masalalarni yechish jarayonida o‘quvchilarga ta‘sir etuvchi usullarni takomillashtirish maqsadida ta‘lim texnologiyalaridan samarali foydalaniladi. Pedagogik texnologiyaning turlari ko‘p bo‘lib, ular turlicha sharhlanadi.

Didaktikada texnologiyalar uchta asosiy guruhga ajratiladi. Texnologiyalarni dars maqsadiga muvofiq, imkoniyatdan kelib chiqqan holda, intetrativ texnologiya qilib qo‘llash lozim. Buni quyidagi "Didaktikada integrativ texnologiyalar" orqali tasvirlash mumkin:

Didaktikada integrativ texnologiyalar.

1. O‘qitishning illyustrativ- tushuntiruvchi texnologiyalari o‘quvchilarning umum o‘quv faoliyati, maxsus predmetga oid bilimi va ko‘nikmalarni xosil qilishga qaratilgan.

2. O‘qitishning shaxsga yo‘naltirilgan texnologiyalari - u shaxsni o‘zini- o‘zi rivojlantirishga mo‘ljallanadi.

3. O'qitishning rivojlantiruvchi texnologiyalari-har bir o'quvchining shaxsiy rivojlanishida, ichki mexanizmlarini ishga solishga yo'naltirilgan o'qitish hisoblanadi.

Bu guruxlarning har biri o'zida bir qancha o'qitish texnologiyalarini mujassamlashtiradi. Masalan, shaxsga yo'naltirilgan texnologiyaga- tabaqalashtirib o'qitish o'zaro kollektiv bo'lib o'rganish, bilimlarni to'liq o'zlashtirish texnologiyalari, modulli ta'lim texnologiyalari har bir o'quvchining individual xususiyatlarini hisobga olish, o'qituvchi va o'quvchining o'zaro munosabati usullarini takomillashtirishga imkon beradi. Hozirgi vaqtda tabiiy - ilmiy predmetlarni integrallab o'qitishda prof. I.V. Dushina, tomonidan bayon qilingan texnologiyalardan keng qo'llanilmoqda [3].

O'quv ishlari usullarini shakllantirish texnologiyasi.

U qoidalar, namunalar, algoritmlar, rejalar bayoni va biror narsaning tavsifi shaklida ifodalanadi. Bu texnologiya qator darsliklarning metodik apparatida yetarli darajada o'z aksini topgan va ko'pgina o'qituvchilar uni ish tajribalari orqali yaxshi o'zlashtirib olganlar. O'qituvchilik faoliyatini endi boshlayotgan pedagog avvalo mana shu texnologiyaga e'tiborini qaratishi va o'zlashtirishi maqsadga muvofiqdir.

Tayanich signallar varag'i texnologiyasi (mantiqiy tayanich konspektlar. M.T.K yoki T.S.V).

N.N.Baranskiyning ta'kidlashicha, "sxemalar eng asosiy narsalarni ajratib olish, mantiqiy aloqalarni topish va o'rnatishga o'rgatadi, o'quvchilarga darsni yaxshi o'zlashtirishlariga yordam beradi", Ular o'qituvchilar tomonidan doimo qo'llaniladi[4].

O'quvchilarning o'quv faoliyatini shakllantirish texnologiyasi.

Bu texnologiyaning mohiyati shundan iboratki, unda o'quv faoliyati, o'quvchilar tomonidan o'quv faoliyatining alohida shakli sifatida qaraladi. U, o'quv topshiriqlari yordamida, bilimlarini egallashga yo'naltiriladi. Dars boshlanishi bilan sinf o'quvchilariga o'quv topshiriqlari taklif qilinadi va ular darsning borishi jarayonida hal etib boriladi. Dars yakunida topshiriqlarga ko'ra, o'zlashtirilgan bilimlar testlar yordamida tekshiriladi. O'qituvchi kurs (bo'lim, mavzu) bo'yicha o'quv topshiriqlari sistemasini tuzadi, o'z faoliyati va u bilan o'zaro bog'langan o'quvchilar faoliyatining loyihalarini ishlab chiqadi

Tabaqalashgan ta'lim texnologiyasi.

Bu texnologiyada o'quvchilar, tipologik xususiyatlariga ko'ra, guruhlarga bo'linadi. Guruhlarga bo'lishda, o'quvchilarning o'qishga bo'lgan shaxsiy munosabatlari, predmetni o'rganishga bo'lgan qiziqish va boshqalar xisobga olinadi. Mazmuni, hajmi, murakkabligi bilan bir-biridan farqlanadigan turli darajadagi dasturlar, didaktik materiallar yaratiladi. Ularni bajarish usullari, shuningdek, o'quv natijalarini tashhisi uchun alohida materiallar tayyorlanadi.

O'quv o'yin faoliyati texnologiyasi.

Bu texnologiya tabaqalashgan o'qitish texnologiyasiga juda yaqin va u bilan uzviy bog'langan. O'quv o'yini, o'qituvchi va o'quvchilar faol bo'lgandagina o'zining ijobiy natijasini beradi. Bunda o'yin ssenariysi oldindan ishlab chiqilgan va natijalarini baholash usullari rejalashtirilgan bo'lishi kerak. Yaxshi ishlangan o'yin-ssenariysi muhim ahamiyatga ega. Unda o'quv vazifalari aniq belgilangan, murakkab vaziyatdan chiqib ketishning metodik usullari imkoniyatlari aniqlangan bo'lishi kerak. O'yinning turlari ko'p bo'lib, ulardan samarali foydalanish maqsadga erishish imkonini beradi.

Kommunikativ- munozara faoliyati texnologiyasi.

Bu usul ham o'qituvchi tomonidan o'quv jarayonda mukammal tashkil etilishiga bog'liq. U o'qituvchidan o'quv jarayonini ijodiy yondoshgan holda tashkil qilishni talab etadi. O'qituvchi evristik suhbat usullarini egallagan bo'lishiva o'quvchilarning o'zaro muloqotini tashkil qilishga sharoit yarata olishi zarur.

O'qitishning modulli texnologiyasi.

Modul bu alohida funksional tugun hisoblanadi. Bunda o'qituvchi, o'quv materiali mazmuni va ularni o'quvchilar tomonidan o'zlashtirish texnologiyalarini birlashtirib yaxshilaydi. O'qituvchi o'quvchilarning mustaqil ishlari uchun maxsus ko'rsatmalar ishlab chiqadi.

Unda mazkur o'quv materialini o'zlashtirishning maqsadi aniq keltiriladi, axborot manbalaridan foydalanishning aniq ko'rsatmalari beriladi va bu axborotlarni egallash usullari tushuntiriladi. Bu ko'rsatmalarda bilimlarni tekshirishning namunalari keltiriladi.

Faoliyatni loyihalash texnologiyasi.

Bu texnologiyaning mazmuni, tadqiqot faoliyatini tashkil qilishdan iborat. Faoliyatni loyihalash texnologiyalari ijodiy, axborot beruvchi, fantastik, tadqiqiy va boshqa xillarda bo'lishi mumkin. SHunday qilib, mazkur texnologiyalarni integrallashgan ta'lim jarayonida qo'llash natijasida, o'qituvchi bu jarayonni yanada to'liq, qiziqarli, mazmunli bo'lishini ta'minlaydi. Tabiiy fanlarning predmet sohalari tutashgan joydagi integratsiya, yaxlit dunyoqarashni shakllantirishda va olamni bir butun holda idrok qilishda juda muhimdir.

O'qitishning modulli texnologiyasini kompyuterdan foydalanib, amalga oshirish maqsadga muvofiq. Buning uchun masalan: kompyuterning "Fizika" dasturiga kirib, ilova 5-rasmda keltirilgan materiallar topiladi va 9-sinf fizika kursining "Yorug'likning biologik, kimyoviy tasiri" "Fotoeffekt", biologiya kursining "Fotosintez" kabi mavzularini o'tishda fizika, biologiya, informatika o'qituvchilari hamkorlikda integrativ yondoshgan holda o'qitishi yaxshi samara beradi [5].

Bunda o'qituvchi va o'quvchilarning kompyuter bilan ishlash malakasi oshadi, vaqtdan yutiladi, dars samaradorligiga erishiladi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, texnologiya ta'limini boshqa fanlar bilan bog'lab olib borishga qaratilgan musobaqa tashkil etish hamda uni o'tkazish o'quvchilarni nafaqat tarbiyalash, balki ularning bilish faoliyatlarini faollashtirish, o'qishga va ijtimoiy foydali mehnatga bo'lgan qiziqishlarini o'stirish vositasi hamdir. Aksariyat o'qituvchilar bu sohada olib borgan va olib borayotgan amaliy ishlari, o'quv-tarbiya jarayonida musobaqaning ijobiy roli va ahamiyati borligini ko'rsatdi.

Texnologiya ta'limini boshqa fanlar bilan bog'lab, ta'limiy va tarbiyaviy mazmundagi topshiriqlarni bajarish bo'yicha musobaqa tashkil qilish hamda o'tkazishdan maqsad, sonli ko'rsatgichlar bo'lmasdan, balki sifat ko'rsatgich, ya'ni aniqrog'i o'quvchilarning o'quv faoliyatlarini faollashtiradi. Har bir o'quvchi o'z o'rtoqlaridan orqada qolmaslik, o'z sinf jamoasini oldingi o'ringa olib chiqishga harakat qilish mas'uliyatini his etgani holda texnologiyani fanlararo bog'lab, ko'proq adabiyotlar o'qiydi, izlanadi.

Natijada ularning bilimi, amaliy ko'nikma va malakalari ko'lami kengayib, mazmuni chuqurlashib boradi. Texnologiya ta'limi boshqa fanlar bilan bog'lab olib borishga qaratilgan musobaqani tashkil qilishning ommaviy va yakka shakllari o'quv jarayoni mazmunini boyitadi, o'quvchilarning o'qishga bo'lgan mas'uliyati va qiziqishlarini oshiradi.

IQTIBOSLAR/СНОСКИ/REFERENCES

1. Tolipov.O‘.Q, Razzoqov D., Bobojonova Q. Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida mehnat ta‘limidan Davlat ta‘lim standartini amaliyotga joriy etish. Metodik qo‘llanma. O‘zPFITI laboratoriyasi. T.: 2000;
2. Boltaboev S.A., Ismoilova M.M. Mehnat ta‘limini o‘qitish metodikasi fanidan kurs ishlari. (Metodik qo‘llanma). T.: Nizomiy nomli TDPU, 2002;
3. Qo‘ysinov O.A., Sattorov.V.N., Yakubova H.S. Mehnat ta‘limidan amaliy mashg‘ulotlarni tashkil etish metodikasi. (Metodik qo‘llanma). T.: Nizomiy nomli TDPU, 2011;
4. Muslimov N.A., SHaripov SH.S., Sattorov V.M., Davlatov K. Mehnat ta‘limi o‘qitish metodikasi. O‘quv qo‘llanma. Toshkent. 2009;
5. K.Davlatov Mehnat va mehnat ta‘limi, tarbiyasi hamda mehnat tanlash nazariyasi va metodikasi. O‘quv qo‘llanma. “O‘qituvchi” 1992.

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 6-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-6

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-6

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz